

**Видеоконференсалоқа режими ҳамда унинг жамият ижтимоий
ҳаётидаги афзалликлари**

Муаалиф : Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
“Тергов фаолияти” йўналиши кундузги таълим 3-босқич 324-гуруҳ курсанти

Махмуджонов Жамшидбек

Баходир ўғли

Илмий раҳбар: Ички ишлар органлари фаолиятини услубий таъминлаш
маркази бош илмий ходими, майор **Асқаров Мирзохид Миржалол ўғли**

Аннотация: Бугунги кунда замонавий ахборот технологиялари ҳар қайси соҳада ўзининг самарали натижаларини бермоқда. Хусусан суд ҳуқуқ тизимада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида ҳам кенг татбиқ этилмоқда. қолаверса жамият ҳаётининг бошқа йўнълишларида ҳам мазкур тизим ўзининг самарасини бермоқда. Ушбу мақолада ҳам видеоконференсалоқа режимининг афзалликлари хусусида фикр юритилади.

Аннотация: Сегодня современные информационные технологии дают эффективные результаты в любой сфере. В частности, оно широко используется в деятельности правоохранительных органов судебной системы. более того, эта система эффективна и в других сферах жизни общества. В этой статье также рассматриваются преимущества режима видеоконференцсвязи.

Abstract: Today, modern information technologies are giving effective results in any field. In particular, it is widely used in the activity of law enforcement bodies in the judicial system. moreover, this system is effective in other areas of society's life. This article also discusses the advantages of video conferencing mode.

Калит сўзлар: видеоконференсалоқа режими, тергов ҳаракатлари, рақамли технологиялар, ахборот технологиялар, видеоалоқа, чат, видео-аудио ёзув.

Ключевые слова: режим видеоконференции, следственные действия, цифровые технологии, информационные технологии, видеосвязь, чат, видео-аудиозапись.

Key words: video conference mode, investigative actions, digital technologies, information technologies, video communication, chat, video-audio recording.

Бугунги кунда замонавий ахборот технологиялари ривожлангани сайин барча соҳаларда татбиқ этилиб келмоқда. Хусусан, ҳуқуқ тартибот, ҳуқуқни муҳофаза қилсиқ орағнларида ҳам рақамли технологиялардан фойдаланиш амалиётининг жорий этилиши ушбу тизимда ишлаш самарадорлигини янада яхшиланишига ва ривожланишига олиб келмоқда. Сотсиологик жиҳатдан ёндашилганда, вақтнинг узлуксиз ривожланиши ва илм-фан ва технологиянинг доимий ўзгариши билан узоқ масофали конференция тизими одамларнинг кундалик ҳаётида тобора кенг тарқалган.

Узоқ масофадаги видеоконференсалоқа тизими ўн йил муқаддам одамлар олдида ҳали юқори технологияларга эга, аммо бу каби узоқ масофали видеоконференсалоқа тизими бизнинг кундалик ҳаётимизда кенг қўлланилмоқда. Бу жуда ғалати технология каби кўринади, аммо замонавий технологияларни қўллаб-қувватлаб турди.

Ушбу технологияларнинг ривожланиши натижасида тергов амалиётида видеоконференсалоқа режимининг жорий этилганлиги, тергов ишининг тез ва сифатли амалга оширилишида ўз самарасини бермоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-протсессуал кодексига мувофиқ, тергов ҳаракатларини видеоконференсалоқа режимида ўтказиш, уларнинг асослари ва тартиби,

белгилаб қўйилди. Умумий тушунча сифатида видеоконференсалоқа тизими - одамларга бир-бирининг расмларини тақдим этувчи, бир-бирларининг овозларини эшитадиган ва турли хил маълумотларга эга бўлган юқори технологик алоқа ечими¹ ҳисобланади. Кундалик турмуш тарзида юқори технологияли алоқа воситаларининг бундай турларидан фойдаланиш: одамлар йиғилишга қатнашмасликлари учун “юзма-юз” мулоқотни қулайлаштириши, ноқулай транспорт ва мураккаб транспорт режими учун яхши эчимдир. Оддий телефон ёки овозли конференция билан таққослаганда видеоконференсалоқа кўпроқ афзалликларга эга. Видео конференция тизими орқали дунёнинг ҳар қандай бурчагидаги одамлар бир вақтнинг ўзида ҳар қандай ҳужжат ёки тасвирни кўриш, тинглаш ва алмашиш имконияти мавжуд бўлади.

Бугунги кунда видеоконференсалоқа тизимлари Интернетнинг юқори тезликда ахборот узатишига асосланган бўлиб, бу сизга самарали қарор қабул қилиш ва инқирозни тезкор бошқариш имконини беради. Видеоконференция қарорларни қабул қилишни янада самарали қилади, чунки қарор қабул қилувчилар маълумотни тезроқ олишади, кўпроқ тегишли одамлар билан мулоқот қилишлари ва кўпроқ иштирокчиларнинг фикр ва таклифларини олишлари мумкин. Бундан ташқари видеоконференсалоқа тизими фавқулодда вазиятлар билан тезкор ва самарали ишлаши мумкин. Масофа, мулоқотга тўсқинлик қилмайди ва ҳар қандай самарали алоқа усуллари билан таъминлайди. Анъанавий мулоқот усули электрон почта, телефон ва бошқалар билан чекланган ва одамлар учун мулоқот талабларини қондира олмайди. Визуал алоқа мулоқотнинг энг табиий усули

¹ <https://srcyrl.tenveo-video-conference-es.com/news/what-is-a-video-conference-17944857.html>
(Video konferentsiya nima?)

ҳисобланади. Мулоқотга жалб қилингаларга нисбатан сўзловчининг нутқ шакли ва ифодасини одатда тегишли қарашларни ифодалаш мумкин.

Видеоконференсалоқа режими келтириб чиқарган қулайликлар ва уларнинг самараси ўлароқ ҳуқуқий жиҳатдан баҳо берилганда эса тергов ҳаракатини видеоконференсалоқа режимида ўтказиш қуйидагича ифодаланади:

Гувоҳлар, жабрланувчилар, гумон қилинувчилар ва айбланувчилар иштирокидаги тергов ҳаракатлари (сўроқ, шахсларни ва нарсаларни таниб олиш, юзлаштириш) мазкур шахсларни улар турган жойдаги ёки яшаш жойидаги вилоятнинг ёки туманнинг ёхуд шаҳарнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органига ёки судига чақирган, техник воситалардан фойдаланган ҳолда видеоконференсалоқа режимида ўтказилиши мумкин. Видеоконференсалоқа жараёнида тергов ҳаракати иштирокчилари тергов ҳаракати жараёни ва натижаларини тўғридан-тўғри транслатсия орқали бевосита кузатиб боради².

Тергов ҳаракатларининг ушбу тартибда ўтказилишига эса қуйидагилар асос бўлиб ҳисобланади:

1) шахснинг жиноят ишини тергов қилаётган органга ёки тергов ҳаракати ўтказилаётган жойга соғлиғининг ҳолатига ёки бошқа узрли сабабларга кўра бевосита келиш имконияти бўлмаганда;

2) жиноят протсессини иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлаш зарурати туғилганда;

3) кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатлари ўтказилганда;

4) тергов ҳаракатини ўтказиш қийинлашиши ёки ортиқча харажатлар келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақида асосли сабаблар мавжуд бўлганда.

Кўриб турганимиздек, ушбу асосларнинг барчаси тергов

² <https://lex.uz/acts/-111460> (Jinoyat protsessual kodeksi)

ҳаракатларининг тез ва самарали амалга оширилишига, қолаверса ортиқча чиқимларнинг олдини олишга, протсес иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда узоқдан видеоконференсалоқа тизими кенг қўлланилмоқда. Ҳаётнинг деярли барча турлари узоқ масофали видеоконференсалоқа тизимидан фойдаланади, жумладан, давлат идоралари, бошланғич ва ўрта мактабларнинг барча турлари, коллеж ва университетлар, яқка тартибдаги уй хўжаликлари, йирик компаниялар, кичик ва ўрта корхоналар, ҳатто шахсий масофали видео конференция тизими. Айтиш мумкинки, ушбу тизимни ривожлантириш ва оммалаштириш бугунги кунда одамларнинг алоқа тезлигини ва самарадорлигини сезиларли даражада яхшилади ва кўплаб фойдаланувчилар томонидан мақтовга сазовор.

Ушбу турдаги узоқ масофали видеоконференсалоқа тизими учун асосий мувофиқ объектлар - ҳамкорликка, саёҳатларга, ахборот узатиш тезлигига ва шунга ўхшаш юқори талабларга эга бўлган компаниялар ёки корхоналар. Видеоконференсалоқа тизимини тушунишимизга ёрдам бериш учун, мисол келтирамиз.

Масофадаги видеоконференсалоқа деб атайдиган нарса, бундай муаммоларнинг келиб чиқиши ва пайдо бўлишига жуда яхши ёндашишдир, чунки профессионал масофавий конференция тизими нафақат кўп овозли видео-овозли алоқа ўрнатишга эришишга ёрдам беради.

Шу билан бирга, умумий тармоқдаги учрашув катта хавфга олиб келиши сабабли, компаниянинг баъзи махфий қарорлари ва уларнинг хавфсизлигини кафолатлай олмайди, шунинг учун видеоконференс алоқа тизимида умумий тармоқдаги видео чат хонасида видеоконференсияни амалга ошириш лозимдир. Видеоконференсалоқа тизиминг махфийлик талаблари асосида йўлга қўйилиши албатта жамият манфаатларини кўзлаган ҳолда

амалга оширилади. Шунинг учун ҳам жиноят протсессуал қонунчилигига мувофиқ тергов ҳаракатлари амалга оширилганда, албатта махфийлик талабларидан келиб чиқиш ўринли деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. [хтпс://lex.uz/astc/-111460](http://lex.uz/astc/-111460) (Жиноят протсессуал кодекси)
2. [хтпс://уза.уз/оз/сеарч?қ=видеоконференсалоқа](http://уза.уз/оз/сеарч?қ=видеоконференсалоқа)
3. [хтпс://уза.уз/уз](http://уза.уз/уз)
4. [хтпс://срсйрл.тенвео-видео-сонференсэ-эс.сом/неус/вхат-ис-а-видео-сонференсэ-17944857.хтмл](http://срсйрл.тенвео-видео-сонференсэ-эс.сом/неус/вхат-ис-а-видео-сонференсэ-17944857.хтмл) (Видео конференция нима?)